

FATORES ASSOCIADOS À HIPERTENSÃO ARTERIAL EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Rebecca Padilha Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
rebeccapadilha1803@gmail.com

Guilherme Marroques Noletto - Centro Universitária Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
guimarroques@gmail.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT)-
alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Fernanda Gomes Dias - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
fernandadias20111@gmail.com

Murilo Araújo Cancelier, Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), murilo.cancelier@ufnt.edu.br

Fábio Serra Barbosa da Silva, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial (HA) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade evitáveis no mundo, representando um desafio significativo para a saúde pública, especialmente em populações vulneráveis. No Brasil, as comunidades quilombolas, que são remanescentes de grupos étnicos afrodescendentes, enfrentam desigualdades históricas, socioeconômicas e de acesso à saúde, apresentam uma prevalência elevada de HA. **OBJETIVOS:** Analisar os fatores associados à hipertensão arterial em populações quilombolas, incluindo idade, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada e acesso precário à saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa qualitativa descritiva realizada com buscas nas bases Google Acadêmico e Scielo, utilizando a estratégia de pesquisa PICO: ("hipertensão arterial" OR "pressão arterial elevada") AND ("populações quilombolas" OR "comunidades quilombolas") AND ("fatores de risco" OR "predisposição genética" OR "desigualdades sociais") AND ("acesso ao tratamento" OR "prevenção" OR "atenção primária à saúde"). Inicialmente, foram encontrados 121 registros. Aplicando o método PRISMA, foram incluídos para triagem revisões da literatura, meta-análises e revisões sistemáticas em inglês e português, nos últimos 5 anos. Assim, foram excluídos 95 registros por filtros automáticos, 22 por não atenderem a temática, resultando em 4 estudos incluídos na revisão. **RESULTADOS:** Estudos apontam uma elevada prevalência de hipertensão arterial (HA) em populações quilombolas, frequentemente superior à observada na população geral. Isso porque, a HA nessa população está fortemente associada a fatores sociodemográficos e clínicos, como idade avançada, menor nível educacional, obesidade, diabetes mellitus, sedentarismo e padrões alimentares inadequados. Além disso, determinantes socioeconômicos, como baixa renda e acesso restrito aos serviços de saúde, intensificam essa vulnerabilidade. Nesse contexto, pesquisas identificaram que, em algumas comunidades, a maioria dos indivíduos nunca recebeu orientações sobre alimentação saudável, e uma parcela significativa não busca assistência médica regularmente. Adicionalmente, investigações qualitativas revelam um conhecimento fragmentado sobre a HA e suas formas de controle, destacando a lacuna na educação em saúde. A associação entre hipertensão e ancestralidade africana tem sido mencionada na literatura, sugerindo possíveis influências genéticas e epigenéticas, embora ainda careça de elucidação aprofundada. **CONCLUSÃO:** A hipertensão arterial nas comunidades quilombolas apresenta prevalências elevadas, associadas a fatores como idade, IMC elevado e dificuldades no acesso à saúde. Com isso, há uma clara necessidade de estratégias de saúde pública específicas e maior acesso a diagnósticos e tratamentos. Assim, políticas públicas direcionadas são essenciais para atender as necessidades dessas populações.

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, Populações Quilombolas, Fatores de Risco.

REFERÊNCIAS:

MORAES, Ana Léia; MEDESSÊ, Cidna Placidia; GBETIE, Belém. Hipertensão arterial nas populações quilombolas do Brasil: uma revisão sistemática da literatura. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina) — **Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Médicas, Faculdade de Medicina**, Belém, 2023.

BEZERRA, V. M. et al.. Comunidades quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil: hipertensão arterial e fatores associados. [Cadernos de Saúde Pública](#), v. 29, n. 9, p. 1889–1902, set. 2013.

SANTOS, Deyse Mirelle Souza; PRADO, Beatriz Santana; OLIVEIRA, Cristiane Costa da Cunha; ALMEIDA-SANTOS, Marcos Antonio. Prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica em Comunidades Quilombolas do Estado de Sergipe, Brasil. [Arquivos Brasileiros de Cardiologia](#), v. 113, n. 3, p. 383-390, set. 2019.

BORGES, V. M.; KIMURA, L. Panorama da hipertensão arterial nos quilombos do Brasil: uma revisão narrativa. [Physis: Revista de Saúde Coletiva](#), v. 33, p. e33050, 15 dez. 2023.